

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12795198

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

PROCESSO DE DIAGNOSE DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL DAS ESTACAS DOS PÍERES DO PORTO DE TUBARÃO EM VITÓRIA-ES

Leomar Bravin Porto^{1*}, Karla Peitl Miller²; Juliana Resende Moreira Campos³ e Kaitto Correa Fraga⁴

*Autor de contato: leomar.bravin@vale.com

^{1,2,3,4}Integridade Estrutural Civil, Vale, Vitória, Brasil

RESUMO

Apresentar um processo de diagnóstico e manutenção com um nível de confiabilidade alto, pautado em normas nacionais e internacionais bem como na literatura, foi a motivação deste estudo de caso. Com base no exposto, o objetivo principal é apresentar a construção, a implantação, focado na metodologia de inspeção e classificação estrutural, do processo de inspeção, diagnose, manutenção e gerenciamento referente à integridade estrutural das estacas que compõem a infraestrutura dos píeres do Porto de Tubarão em Vitória – ES. Por fim, demonstrar através de números e registros fotográficos os principais resultados observados ao longo de seis anos.

Palavras-chave: engenharia diagnóstica, Patologia das construções, píer, estaca, infraestrutura, patologia, diagnóstico, fundação, estrutura.

ABSTRACT

The motivation behind this case study was to present a diagnostic and maintenance process with a high level of reliability, based on national and international standards as well as literature. Based on the above, the main objective is to introduce the development and implementation, focused on the methodology of inspection and structural classification, of the inspection, diagnosis, maintenance, and management process related to the structural integrity of the piles comprising the infrastructure of the piers at the port de Tubarão in Vitória – ES. Lastly, to demonstrate through numbers and photographic records the main results observed over a period of six years.

Keywords: abstract; diagnostic engineering, construction pathology, pier, pile, infrastructure, pathology, diagnosis, foundation, structure.

1. INTRODUÇÃO

Toda estrutura requer monitoramento periódico para assegurar sua funcionalidade e integridade ao longo de sua vida útil. Esse monitoramento é realizado pela área da engenharia denominada patologia das construções, que se encarrega da avaliação dos parâmetros de durabilidade e

estruturais, indicando medidas preventivas ou corretivas conforme necessário. Para isso emprega diversas ferramentas, como vistorias, inspeções, auditorias, perícias e consultorias, a fim de garantir ou estender a vida útil e cumprir os objetivos do projeto estrutural com um nível aceitável de confiabilidade.

Segundo NBR 5462 (ABNT, 1994), confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante um dado intervalo de tempo. Assim, aplicando esse conceito às estruturas, sua confiabilidade pode ser definida como a sua capacidade de cumprir sua função de projeto sob as condições às quais está sujeita (clima, carga, agressividade etc.) ao longo de sua vida útil.

Portanto, para garantir um determinado nível de confiabilidade à estrutura, é necessário estabelecer critérios adequados em todas as fases de sua vida (planejamento, projeto, operação). No entanto, durante a fase de operação, especialmente para estruturas antigas, quando não havia uma cultura preventiva de inspeção e manutenção para estruturas, é essencial desenvolver um processo focado na integridade estrutural para garantir sua durabilidade e capacidade.

No porto de Tubarão, o processo aplicado às estruturas das estacas que sustentam os píeres é coordenado pela área de inspeção e confiabilidade estrutural civil. Esta é responsável pelo processo de manutenção da integridade estrutural, detalhado adiante. Dentro desse contexto, a seguir é apresentado o processo de inspeção, diagnóstico, manutenção e gerenciamento de integridade estrutural aplicado à infraestrutura dos píeres no porto de Tubarão, em Vitória - ES, com ênfase na metodologia de inspeção e diagnóstico de integridade estrutural de estacas em estruturas de concreto armado e metálicas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Objeto de estudo

O Porto de Tubarão, localizado em Vitória, ES engloba quatro terminais marítimos especializados: TMF - Terminal Minério de Ferro, TPM - Terminal de Praia Mole, TPD - Terminal de Produtos Diversos e TGL - Terminal de Granel Líquido, respectivamente, responsáveis pelo transporte de minério de ferro, carvão e minério de ferro, grãos e combustíveis. Dos seis píeres presentes nos quatro terminais, quatro estão sob responsabilidade da área de inspeção e confiabilidade estrutural civil responsável pelo processo manter a integridade estrutural dessas estruturas. O quadro 1 apresenta as estruturas estudadas e suas características mais relevantes.

Quadro 1 – Apresentação das estruturas objeto do estudo apresentado

Estrutura	Ano de Inauguração	Função operacional	Tipo de fundação	Quantidade de estacas	Seção	Dimensão (m)
Pier 01	1966	Carga minério de ferro	Tubulão	22	Circular	2,51
			Estaca concreto armado	818	Quadrada	0,42 x 0,42
			Estaca metálica	26	Circular	0,6
Pier 02	1974	Carga minério de ferro	Estaca metálica	314	Circular	0,6
			Estaca metálica	63	Circular	0,9
			Estaca metálica	124	Circular	1,0
			Estaca metálica	20	Circular	1,3

Pier 05	1996	Descarga granel líquido	Estaca metálica	56	Circular	0,77
Pier 06	1983	Descarga de carvão/minério	Estaca metálica	90	Circular	0,6
			Estaca metálica	308	Circular	0,8
			Estaca metálica	596	Circular	1,0
			Tubulão	9	Circular	1,8
Total de estacas				2446	-	-
Total de estacas pré-moldada em concreto armado				818	-	-
Total de estacas em estrutura metálica e tubulões				1628	-	-

Fonte: Projetos de estaqueamento dos píeres tubarão

Conforme observado no Quadro 1, todas as estruturas são antigas, com mais de 25 anos, construídas em uma época em que a tecnologia do concreto era menos avançada e os requisitos de durabilidade eram significativamente menores em comparação com os padrões atuais. Outro ponto importante é a tipologia estrutural das infraestruturas de cada pier: predominam estacas metálicas de seção circular nos píeres 2, 5 e 6, enquanto o pier 1 predomina estacas pré-moldadas em concreto armado de seção quadrada

2.2 Principais conceitos

Os principais conceitos adotados para elaborar o procedimento de inspeção, diagnose e manutenção da integridade estrutural de estacas em estruturas de concreto armado e metálicas são:

Patologia das estruturas ou das construções - processo de avaliação dos parâmetros estruturais e de durabilidade de uma estrutura para identificar a presença de anomalias ou manifestações patológicas, determinando as causas e mecanismos de deterioração que possam comprometer sua integridade estrutural e/ou vida útil. Conforme Gomide, Neto e Gulo (2015), as principais ferramentas (vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria) são procedimentos técnicos investigativos classificados por sua progressividade e característica cumulativa.

Anomalia - descaracterização da estrutura ou elemento estrutural em relação à sua concepção normal. É a "doença" da estrutura, que, se não tratada a tempo, pode causar danos estruturais ou comprometer a durabilidade.

Manifestação patológica - sintomas ou expressões, visíveis ou não, que surgem na estrutura quando esta apresenta alguma anomalia.

Intervenção Estrutural - execução das ações indicadas na diagnose, com o objetivo de mitigar ou interromper os mecanismos de deterioração da estrutura. As principais intervenções estruturais incluem ações emergenciais, recuperação, reforço, proteção, substituição e demolição.

2.3 Normatização Vale

A Vale possui o Vale Productions System (VPS), focado em resultados, que prevê a implementação profunda e abrangente de políticas e práticas para garantir operações seguras e ambientalmente responsáveis, além de assegurar a integridade dos ativos. O VPS é baseado em três dimensões: liderança, técnica e gestão.

Em termos de normatização, a Vale adota uma estrutura de documentos normativos que inclui Políticas Corporativas, Políticas Administrativas, Normas Administrativas, Normas de Função de Negócio e Padrões e Procedimentos Normativos (PNR). Abaixo dos Padrões Normativos, existem o Procedimento Gerencial de Sistema (PGS) e o Procedimento Operacional (PRO), que estabelecem métodos para a realização de atividades específicas de acordo com as particularidades e objetivos de cada região.

Os PNR são globais e cobrem dimensões técnicas e de gestão obrigatórias para os ativos críticos, atendendo aos requisitos mínimos e controles críticos da Vale, conectando-se às três dimensões e aos 17 elementos do VPS para garantir condições operacionais seguras ao longo do ciclo de vida dos ativos. Esses padrões são elaborados com base em normas internacionais e nacionais.

A estrutura dos documentos normativos é interna e cumulativa. Portanto, os documentos hierarquicamente inferiores ao PNR devem ser elaborados seguindo, no mínimo, as mesmas diretrizes e premissas. Assim, o PGS e o PRO, quando baseados em um PNR, aderem às mesmas normas de referência e requisitos do VPS.

Os padrões normativos são obrigatórios para estruturas classificadas como ativos críticos, cuja paralisação operacional, por qualquer motivo, representa um impacto significativo para a Vale, seja pessoal, financeiro, operacional, ambiental ou social. Para esses ativos, são criados controles críticos que visam eliminar riscos através do mapeamento de Eventos Materiais Indesejados (MUE - Material Unwanted Events). Em seguida, são identificados os principais modos de falha e as barreiras preventivas para cada evento, bem como as consequências e barreiras mitigatórias em caso de ocorrência do MUE.

Na fase de operação, os PNR estabelecem o nível aceitável de confiabilidade dos ativos críticos, determinando níveis de inspeção, periodicidade, métodos de avaliação e classificação. Portanto, quando uma estrutura é classificada como ativo crítico e possui um PNR específico, o processo de integridade estrutural, através dos procedimentos de inspeção, diagnose e manutenção, deve monitorar e intervir nas estruturas sob sua responsabilidade. Procedimentos operacionais (PRO) específicos são elaborados para grupos de estruturas com características em comum.

O processo manter integridade estrutural, por sua vez, consiste na aplicação da patologia das construções no que tange aos conceitos e aplicabilidade de suas ferramentas associada à normatização Vale e somando-se à engenharia de intervenção/manutenção com o objetivo de manter a estrutura dentro dos limites de confiabilidade pré-estabelecidos.

As estacas que formam a infraestrutura dos píeres estão atualmente classificadas como ativos críticos, pois sua falha estrutural pode resultar em colapso parcial ou total da superestrutura ou na redução da capacidade estrutural do píer, causando impactos pessoais, financeiros, operacionais, ambientais ou sociais. No contexto da disciplina de estruturas, o principal evento material indesejado é a perda da integridade estrutural dessas estacas. De acordo com o Bow Tie específico para esse MUE, as barreiras preventivas incluem inspeções conforme a classificação da estrutura e procedimentos de reparo.

2.4 Construção do processo de inspeção, diagnose, manutenção e gerenciamento de integridade estrutural das estacas

Diante do cenário exposto e considerando a quantidade de estacas existentes e sua importância para as operações do porto de Tubarão, foi necessário elaborar e implementar um processo de inspeção, diagnose, manutenção e gerenciamento de integridade estrutural para as estacas que formam a infraestrutura dos píeres.

O processo teve início em 2019, com o objetivo de conhecer as estruturas dos píeres e elaborar um plano estratégico preliminar. Ao analisar os projetos, observou-se que as estacas na região submersa possuíam um sistema de proteção catódica por corrente impressa como proteção anticorrosiva, enquanto na região emersa (variação de maré, respingo e aérea) estavam revestidas com um sistema de proteção anticorrosiva à base de epóxi. Apesar de um cenário aparentemente favorável, surgiram dúvidas sobre as condições operacionais do sistema de proteção catódica e o nível de degradação das estacas na região submersa, além de indícios de falha no sistema epóxi na região emersa. Vale destacar que, naquele ano, não existia um padrão normativo específico da Vale para essa situação. Por isso, foram utilizadas as normas brasileiras NBR 9452 (ABNT, 2019) e NBR 16244 (ABNT, 2020) para elaborar o plano estratégico, que estabeleceu as seguintes medidas prioritárias:

- elaboração de metodologia de inspeção para as estacas na região emersa e submersa;
- elaboração de metodologia de manutenção do sistema de proteção anticorrosiva;
- criação de planos de inspeção sistemáticos para as estacas;
- elaboração de metodologia de inspeção e manutenção do sistema de proteção catódica;
- elaboração do PRO para inspeção e manutenção de estacas;
- contratação de empresa especializada em sistema de proteção catódica para realização de inspeção, diagnose e plano de intervenção nos sistemas existentes; e
- contratação de equipe de mergulho apta a realizar inspeções subaquáticas e manutenção no sistema de proteção anticorrosiva da região emersa.

Ainda em 2019, iniciaram-se as inspeções das estruturas subaquáticas conforme os planos de inspeção e manutenção do sistema anticorrosivo da região emersa. Também foi realizada a diagnose dos sistemas de proteção catódica.

Em 2020/2021, foram publicados os padrões normativos referentes à disciplina de integridade estrutural e estruturas de píeres, incluindo: PNR-000047 Estruturas de concreto; PNR-000048 Estruturas de aço; PNR-000084 Estruturas de concreto; e PNR-000141 Estruturas – portos – píeres, cais, pontes de acesso e dolphins. Esses documentos apresentam a metodologia para classificação das estruturas, bem como os limites de confiabilidade aceitáveis.

Em 2022/2023, foram realizadas inspeções conforme os planos de inspeção e manutenções prioritárias nos sistemas de proteção catódica, conforme resultado da diagnose, e manutenção no sistema de proteção anticorrosiva da região emersa. Também foi revisado o PRO para incluir a metodologia de análise e classificação das estruturas e revisado o contrato para recuperação de estacas em concreto armado na região emersa e submersa.

Em 2024/2025, além das atividades rotineiras de inspeção e manutenção, estão previstos a revitalização dos sistemas de proteção catódica e a implementação de procedimentos para recuperação de estacas metálicas.

2.5 Processo inspeção, diagnose, manutenção e gerenciamento de integridade estrutural de estacas em concreto armado e metálica no porto de Tubarão

Na Figura 1, o processo de inspeção, diagnose, manutenção e gerenciamento das estruturas é apresentado com base na sequência de aplicação das ferramentas da patologia das construções e no processo de manutenção da integridade estrutural. Conforme mencionado, este documento foca no procedimento de inspeção e diagnose de estacas em concreto armado e metálicas, portanto, os demais tópicos do processo não serão detalhados.

Figura 1 – Esquema do processo manter integridade estrutural de estacas porto de Tubarão

Fonte: Procedimento Operacional Vale

Com base na Figura 2, observa-se que o processo de inspeção, diagnose, manutenção e gerenciamento de integridade estrutural das estacas é um processo de confiabilidade que se divide em duas fases: a engenharia diagnóstica, com a aplicação das ferramentas de diagnóstico associadas aos documentos normativos da Vale, e a engenharia de execução, responsável por planejar e executar as intervenções necessárias apontadas na fase de diagnóstico.

2.5.1 Procedimento de inspeção de integridade estrutural - região emersa

Consiste na avaliação da estrutura da estaca para identificar anomalias ou manifestações patológicas que possam comprometer sua integridade estrutural e/ou durabilidade. A inspeção é realizada durante a maré baixa, permitindo a visualização completa da região emersa da estaca. O Quadro 2 correlaciona o tipo de estaca com os níveis de inspeção previstos para a região emersa, tamanho da amostra e periodicidade. No Quadro 3, é apresentado o escopo de inspeção conforme o tipo de estaca e os respectivos documentos de referência.

Quadro 2 – Estratégia de inspeção – região emersa

Tipo de estaca	Nível de inspeção	Método/procedimento	Tamanho da amostra	Ciclo
Metálica	01	Inspeção tátil-visual - verificar a condição do sistema de proteção anticorrosiva.	100%	01 ano

	02	Visual - remoção do sistema de proteção anticorrosiva para observar o metal de base	Conforme necessário	Sob demanda*
	03	Realização de ensaios - realizar ensaio de ultrassom para verificação da espessura.	Conforme necessário	Sob demanda*
Concreto	01	Inspeção tátil-visual - verificar a condição do sistema de proteção superficial e presença de anomalias/manifestações patológicas.	100%	01 ano
	02	Inspeção tátil-visual - verificar a condição do sistema de proteção superficial e presença de anomalias/manifestações patológicas com auxílio de ferramentas (teste de percussão) e dimensionamento preciso dos danos.	Conforme necessário	Sob demanda*
	03	Execução de ensaio de acordo com o objetivo e condições da estrutura observada nas inspeções de nível 01 e 02.	Conforme necessário	Sob demanda*
*a amostra para inspeção de nível 02 e 03 é mensurada a partir dos resultados da inspeção de nível 01.				

Fonte: Procedimento Operacional Vale

Quadro 3 – Escopo de inspeção por tipo de estaca – região emersa

Tipo de estaca	Escopo	PNR Referência
Metálica	<ul style="list-style-type: none"> Inspeccionar toda a superfície e verificar o estado geral de conservação; Verificar a existência de anomalias/manifestações patológicas (deformação, deslocamento, trinca, desgaste, elementos faltantes, desvio de projeto excesso de vibração, corrosão etc.). 	PNR 000047 PNR 000048 PNR 000141
Concreto	<ul style="list-style-type: none"> Inspeccionar toda a superfície e verificar o estado geral de conservação; Verificar a existência de anomalias/manifestações patológicas (fissuras, armadura expostas, desagregação, disgregação, manchas, deformação, falha no revestimento superficial etc.). 	PNR 000047 PNR 000084 PNR 000141

Fonte: Procedimento Operacional Vale

2.5.2 Procedimento de inspeção de integridade estrutural - região submersa

Consiste na inspeção estrutural da estaca na região submersa, desde o leito marinho até o nível de maré mais baixa, com o objetivo de identificar anomalias ou manifestações patológicas que possam comprometer a integridade estrutural e/ou a durabilidade da estaca.

É consenso que o principal mecanismo de deterioração em estacas metálicas ou de concreto armado expostas ao ambiente marítimo é a corrosão, cuja velocidade varia conforme a zona/região ao longo do fuste devido ao ciclo de umidade e à presença de oxigênio. Para determinar os níveis de inspeção, utilizou-se como referência o gráfico apresentado na Figura 2, que representa a curva de intensidade de corrosão em estruturas marinhas. Este gráfico indica que, na região submersa da estaca, o primeiro terço superior é onde a velocidade de corrosão e, conseqüentemente, a perda de espessura são significativamente maiores em comparação aos demais terços

Figura 2 - Curva de intensidade de corrosão em estruturas marítimas

Fonte: Aldo e Laerce (2011)

Diante do exposto, a inspeção da região submersa possui dois níveis:

Nível 1 - Inspeção parcialmente detalhada: consiste em uma avaliação visual geral da região submersa da estaca, com uma inspeção mais detalhada do primeiro terço superior imediatamente abaixo da baixa-mar, conforme ilustrado na Figura 3. Esta inspeção inclui a limpeza dos anéis e de toda a extensão de solda existente neste terço.

Figura 3 - Esquema de inspeção estrutural nível 1 - estacas metálicas, região submersa

Fonte: Procedimento operacional Vale

Nível 2 - Inspeção detalhada: consiste em uma inspeção minuciosa de toda a região submersa da estaca, desde o leito marinho até o nível de maré mais baixa. Esta inspeção inclui a limpeza completa da estrutura e, quando possível e necessário, a medição da espessura da parede do tubulão. Para as estacas de concreto armado, apenas a inspeção de Nível 2 é realizada.

São verificadas e classificadas, quando aplicável, as ocorrências listadas no Anexo A da NBR 16244 (ABNT, 2020). Vale ressaltar que as verificações não se limitam às definidas nessa norma; outras anomalias ou manifestações patológicas que possam comprometer a integridade estrutural e/ou durabilidade da estaca também são apontadas na inspeção. O Quadro 2 correlaciona o tipo de estaca com os níveis de inspeção previstos para a região submersa, incluindo o tamanho da amostra e a periodicidade.

Quadro 4 - Ciclo de inspeção, nível e amostragem de acordo com o tipo de estaca - região submersa

Tipo de estaca	Nível de inspeção	Método/procedimento	Tamanho da amostra	Ciclo
Metálica	01	Inspeção parcialmente detalhada	9% por ano	Ciclo de 10 anos
	02	Inspeção detalhada	1% por ano	Ciclo de 10 anos
	03	Realização de ensaios – realizar ensaio de ultrassom para verificação da espessura.	Conforme necessário	Sob demanda*
Concreto	01	NA	NA	NA
	02	Inspeção detalhada	10% por ano	Ciclo de 10 anos
	03	Execução de ensaio de acordo com o objetivo e condições da estrutura observada nas inspeções de nível 01 e 02.	Conforme necessário	Sob demanda*
*o tamanho da amostra para inspeção de nível 02 e 03 é mensurada a partir dos resultados da inspeção de nível 01.				

Fonte: Procedimento operacional Vale

No Quadro 4, é observado que a inspeção na região submersa de estacas metálicas e de concreto é realizada por amostragem, de modo que ao longo de um período de dez anos todas as estacas passem pelo processo de inspeção. No entanto, para as estacas metálicas, são conduzidas inspeções de nível 1 e 2, enquanto para as estacas de concreto, apenas a inspeção detalhada (nível 2) é realizada.

2.5.3 Procedimento de diagnose estrutural das estacas - região emersa e submersa

A diagnose da estaca consiste, a partir do relatório de inspeção de campo, na avaliação estrutural da estaca e determinação da PFC (Probabilidade de Falha de Condição), para isso, é realizada a análise conforme metodologia descrita a seguir:

1ª Etapa - recebimento do relatório de campo - avaliação da qualidade do relatório e verificação da presença de todas as informações necessárias para a diagnose.

2ª Etapa - determinar a PFC da estaca - esse processo é realizado em sub-etapas: 1) Correlação das ocorrências apontadas em campo com as previstas nos PNR's: Essa etapa é essencial porque o inspetor mergulhador é qualificado para inspecionar a estrutura conforme a NBR 16244 (ABNT, 2020), porém, não possui qualificação ou conhecimento para classificar as anomalias e manifestações patológicas de acordo com os PNR's; 2) determinar a classe de degradação, fator de associação de acordo com a anomalia/manifestação.

3ª Etapa – Determinar a função estrutural da estaca.

4ª Etapa - determinar a PFC dos elementos estruturais através da equação 1:

$$PFC = CD \times AF \times FE + Ag \quad (1)$$

Onde:

CD - Classe de degradação;

AF - Associação de Fatores;

FE - Função estrutural;

Ag - Agravante.

O resultado da equação 1 representa a criticidade estrutural da estaca e sua prioridade de manutenção e ações, conforme Quadro 5.

Quadro 5 – Ações imediatas de acordo com o resultado das inspeções

Criticidade (PFC)	PFC01	PFC02	PFC03	PFC04	PFC05
Prioridade estrutural	Baixa	Média	Alta	Alta	Muito Alta
Ação imediata	NA	NA	Análise de engenharia	Análise de engenharia	Análise de engenharia
Prazo para análise de engenharia	NA	NA	90 dias	90 dias	15 dias
Prazo para manutenção	Reavaliar no próximo ciclo	Reavaliar no próximo ciclo	01 ano	01 ano	Imediato

Fonte: Procedimento operacional Vale

2.5.4 Gerenciamento do processo – região emersa e submersa

O gerenciamento completo do processo de manutenção da integridade estrutural das estacas do porto de Tubarão é realizado por meio do sistema SAP. Isso é feito por meio de notas e ordens de manutenção para as ações necessárias, bem como por meio de planos de inspeção sistemática para a realização das inspeções

3. RESULTADOS

A seguir serão apresentados os resultados obtidos desde início do processo em 2019.

A Tabela 1 apresenta a quantidade de estacas inspecionadas e os ensaios realizados em cada píer, categorizados pela região (emersa ou submersa) e pelo nível de inspeção.

Tabela 1 – Inspeções de estacas realizadas na região submersa

Estrutura	Tipo	Total (unidade)	ID* (unidade)	IPD** (unidade)	%
Píer 1	Concreto pré-moldada	818	317	NA	39%
	Metálica e tubulão	48	1	18	40%
Píer 2	Metálica	521	35	170	39%
Píer 5	Metálica	56	0	24	43%
Píer 6	Metálica e tubulão	1003	30	272	30%

*Inspeção detalhada na região submersa

**Inspeção parcialmente detalhada na região submersa

Fonte: Sistema de gerenciamento Vale.

Com base na Tabela 1, observa-se que já foram inspecionadas 867 estacas na região submersa, o que representa 38% do total de estacas. Além disso, foram realizados 66 ensaios de ultrassom, 550 medições de potencial eletroquímico, e substituídos 29 ânodos do sistema de proteção catódica por corrente impressa.

Na região emersa, conforme o plano estratégico, é realizada anualmente a inspeção em 100% das estacas de cada píer. Destaca-se nessa região a execução de 42 ensaios de ultrassom e a recuperação de 1923 m² da camada de proteção anticorrosiva.

As Figuras 4 e 5 mostram exemplos de anomalias encontradas durante o processo de inspeção das estacas na região submersa.

Figura 4 - Exemplos de anomalias identificadas em estaca metálica

Fonte: Relatórios de inspeção Vale

Na Figura 4, é apresentado um exemplo de anomalia em uma estaca metálica causada por um processo corrosivo devido à falha no sistema de proteção catódica. Devido à extensão da anomalia, houve perda da capacidade estrutural plena do elemento, embora não da estrutura como um todo. Situações como essa destacam a importância do processo de inspeção, pois a não identificação dessas falhas pode resultar em colapso parcial ou total da estrutura.

Figura 5 - Exemplos de anomalias identificada em estaca de concreto armado

Fonte: Relatórios de inspeção Vale

A Figura 5 apresenta um exemplo de anomalia em uma estaca de concreto armado, onde é possível observar a exposição da armadura com perda de área de aço, mas sem comprometer a capacidade estrutural do elemento. Essa situação ressalta a importância do processo de inspeção, pois permite a intervenção antes que ocorra o colapso parcial ou total da estrutura.

4. CONCLUSÃO

Neste estudo, foi abordada a implementação do processo de inspeção, diagnóstico, manutenção e gerenciamento da integridade estrutural das estacas no porto de Tubarão, destacando-se os fundamentos normativos internos e externos à Vale. Uma linha do tempo que ilustra a evolução desse processo ao longo do tempo também foi apresentada. Além disso, o método de inspeção e classificação estrutural das estacas para a região emersa e para a região submersa foi descrito.

Os resultados indicam que, na região submersa, 867 estacas foram inspecionadas, representando 38% do total, com a realização de 66 ensaios de ultrassom, 550 medições de potencial

eletroquímico, e a substituição de 29 ânodos do sistema de proteção catódica por corrente impressa. Na região emersa, a inspeção anual de 100% das estacas resultou em 42 ensaios de ultrassom e na recuperação de 1923 m² da camada de proteção anticorrosiva.

As figuras apresentadas ilustram exemplos de anomalias detectadas, evidenciando falhas críticas no sistema de proteção e exposição de armaduras que, embora ainda não comprometam a estrutura por completo, poderiam levar a colapsos parciais ou totais se não fossem identificadas a tempo. Essas observações reforçam a relevância e a necessidade do processo com inspeções regulares e criteriosas para a manutenção da segurança e funcionalidade das estruturas.

Portanto, conclui-se que a implementação de um plano estratégico de inspeção é vital para a detecção precoce de anomalias e a realização de intervenções necessárias, garantindo a longevidade e a segurança das estruturas. Recomenda-se a continuidade das inspeções periódicas e a atualização constante das metodologias empregadas, a fim de acompanhar as melhores práticas e inovações tecnológicas no campo da patologia das construções.

5. AGRADECIMENTOS

Agradece-se à VALE pela oportunidade de participação na construção do processo apresentado, bem como pelo apoio e disponibilização de recursos e informações para a elaboração deste documento.

REFERÊNCIAS

ALDO, C. D.; LAERCE, P. N. Proteção catódica – técnica de combate à corrosão 5. ed. . Rio de Janeiro: IBP, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16244: **Ensaio não destrutivo — Ensaio visual — Inspeção subaquática**. Rio de Janeiro, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5462: **Confiabilidade e mantabilidade**. Rio de Janeiro, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9452: **Inspeção de pontes, viadutos e passarelas - Procedimento**. Rio de Janeiro, 2019.

GOMIDE, T.; NETO, J.; GULLO, M. **Engenharia Diagnóstica em edificações**. São Paulo: Pini, 2015.

VALE. **PNR - 000048 - Integridade Estrutural - Estrutura de Aço 1. ed.** Brasil: Gestão de Ativos, 2022.

VALE. **PNR - 000084 - Integridade Estrutural - Estrutura de concreto 1. ed.** Brasil: Gestão de Ativos, 2022.

VALE. **PNR 000141 - Estruturas – Portos – Píeres, Cais, Pontes de Acesso e Dolphins 2. ed.** Brasil: Gestão de Ativos, 2021.